

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Мухитдинов Абдувахаб Абдувалиевич
Джизакский политехнический институт, Узбекистан
a.muxitdinov1987@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье использование современных информационных технологий, в том числе информационных, является важной задачей создания дополнительных возможностей для направления студентов высших учебных заведений в профессию и повышения уровня подготовки к профессиональному самоопределению в области технических профессий.

Ключевые слова. аксборот технология, чизмачилик, чизма геометрия, мухандислик графики, компьютер графики .

ABSTRACT The article shows that there is a growing need for qualified personnel with modern information and communication technologies, psychologically resistant to the pace of change, competitive in market relations, with high constructive competencies. The training of such specialists is one of the most important tasks of the modern education system.

Key words: information technology, drawing, drawing geometry, engineering graphics, computer graphics.

ВВЕДЕНИЕ. В современной информационно-коммуникационной среде все больше возрастает потребность в квалифицированных кадрах, психологически устойчивых к скорости изменений, конкурентоспособных в рыночных отношениях, обладающих высокими конструктивными компетенциями. Подготовка таких специалистов является важнейшей задачей современной системы образования. Использование современных информационных технологий, в том числе информационных, может создать дополнительные возможности для ориентации студентов высших учебных

заведений в профессию и повысить уровень подготовки к профессиональному самоопределению в сфере технических профессий.

Студентам придется научиться справляться с изменениями, вступая в меняющуюся жизнь. В связи с этим учащиеся должны иметь возможность использовать инновационные методы обучения и методы с первого этапа обучения: интерактивную доску, документ-камеру, средства информационных технологий и робототехники. На уроках особое внимание следует уделить системе автоматизированного проектирования (КИЛТ) современной системе трехмерного моделирования. Учащиеся с интересом выполняют задания, наблюдают, как из трехмерной модели получается проекционный рисунок. Такая работа позволяет приобщить студентов к различным профессиям, то есть рано сориентироваться в профессии.

Знакомясь с информационными технологиями, студенты вуза могут овладеть современными компьютерными системами, навыками рисования в специализированных компьютерных программах, которые являются международным языком инженерной грамотности. Кроме того, студенты вуза могут познакомиться с применением трехмерной графики в современных сферах и сферах деятельности, процессом создания виртуальных миров с помощью информационно-графики.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Черчение – это наука о выражении инженерных идей с помощью графических изображений. Рисунок – это графическое представление формы, размера, материала и других аспектов объекта на бумаге.

Чертеж – это «технический язык», а чертежная геометрия – его азбука, которая является единым языком для всех архитекторов, проектировщиков, конструкторов, инженеров и техников, специалистов и рабочих, работающих в области промышленности, строительства и сельского хозяйства [2].
Некоторые источники [*Рахмонов И., Кыргызбоева Н., Аширбоев А., Валиев А.*,

Нигманов Б. Рисование. - Т.: «Ворис-наириёт», 2016-456 с., Розиев Э., Аширбоев А. Методика преподавания инженерной графики. - Т.: «Наука и техника», 2010-246 с., Д.Т.Пулатова. Педагогические условия внедрения электронных информационных образовательных ресурсов в учебный процесс. «Современное образование» (Узбекистан), 2015., Алимов Ф., Халилова Х., Касимова С., Риксибоев У.: Инженерная компьютерная графика и методика ее преподавания. Ташкент -2009., Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.] имеют разные мнения по этому поводу, а другие [Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013., Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019., Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87., Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //Research and education. – 2022. – С. 161., Мухитдинов А.Б. Иммерсивная виртуальная реальность для обеспечения преподавания в инженерном образовании // Экономика и социум. – 2022. С. 564-567., Мухитдинов А.Б., Игамбердиев Д.Х. Развитие профессионально-психологической компетентности педагога. – 2019.] упоминают противоположную сторону. Рисование как учебный предмет ставит перед собой следующие задачи:

– Ознакомление с правилами черчения, составления и оформления другой проектной документации;

– Обучение рисованию различных геометрических фигур и проекционных изображений с помощью чертежных инструментов, а также эскизному и техническому рисованию;

– Установление условных обозначений и условных графических обозначений, используемых в проекционных рисунках и схемах;

– Развитие необходимых навыков чтения чертежей для различных строительных специальностей;

Во всех сферах производства и строительства очень важна суть рисунка. Детали различных механизмов машин готовят и собирают по чертежам, детали зданий изготавливают в домостроительных комплексах, затем на строительных площадках собирают здания и реставрируют различные инженерные сооружения. Эти примеры показывают, насколько важны рисунки. Каждый квалифицированный инженер или рабочий должен уметь читать чертежи, относящиеся к его специальности, уметь делать эскизы деталей и технически правильные чертежи, уметь излагать свои научные идеи в рисунках.

В чертежной геометрии изучаются:

1. Способы изготовления плоских изображений геометрических фигур, т.е. плоских моделей (чертежей);

2. Методы решения геометрических задач на плоском чертеже графическим способом;

3. Приёмы представления их пространственного облика и положения на данных плоских рисунках b' и составления их четких изображений;

4. Составление и чтение рисунков геометрических фигур. через методы развития пространственного воображения учащихся.

Известно, что свойства геометрических фигур можно проверить аналитически и графически. На основе графической модели фигур они представляются в аналитическом виде, и наоборот, способы изготовления их рисунков из аналитического представления фигур можно увидеть и в чертежной геометрии [3].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Только графическое изображение проектируемых объектов не удовлетворяет требованиям современного производства . Поэтому при составлении чертежей аналитические методы используются совместно с графическими.

Инженерная графика стала одной из общепрофессиональных дисциплин и занимает важное место в подготовке кадров в ряде бакалавриата высшего образования.

Цель данного предмета, помимо предоставления студентам знаний и умений, состоит в том, чтобы с помощью чертежа объяснить необходимые инженеру технические идеи, понять техническое изделие, исходя из его принципа работы и конструкции, основ геометрическое проектирование, теоретические основы рисования и технические изделия и их чертежи. Учим зрительно.

Компьютерная графика может успешно использоваться во всех областях науки и техники, особенно при анализе экономических показателей.

Компьютерная графика считается новой фундаментальной наукой в мировой науке, она появилась в 1990-е годы прошлого века и имеет уникальное самостоятельное значение в подготовке кадров во всех сферах производства.

С помощью специальных программ можно было с помощью мыши рисовать на экране компьютера картинки, то есть создавать, исправлять и перемещать изображения, подобно тому, как рисовать карандашом или ручкой

различные картинки на листе белого цвета. бумага. Эти программы считаются программами для рисования или графическими редакторами, с помощью которых осуществляется управление элементами рисунка.

Очень быстрое развитие компьютерной графики и обновление технических и программных средств в ней требует постоянного совершенствования этого курса, постоянного изучения новых направлений в этой области. В последние годы в этой области произошли большие изменения (сдвиги) - появились дисплеи, способные отображать более 16 миллионов цветов и типов цветов, устройства-сканеры, вводящие графическую информацию (бумажная часть), графические рабочие станции; а в области программных инструментов существуют приложения, которые могут исследовать реальный компьютерный мир.

ОБСУЖДЕНИЕ. Что получает учитель от использования информационных технологий:

1. Делает учебный материал более наглядным и понятным для восприятия учащихся;
2. Расширяет спектр возможностей интеграции педагогов с ограниченными возможностями здоровья и разного уровня в учебный процесс.

Что получит студент, используя информационные технологии:

1. Развитие пространственного мышления;
2. Вовлечение студентов в активный учебный процесс;
3. Разработка строительных и дизайнерских идей с использованием различных современных компетенций: Soft Skills, Sketch Fab и World Skills.

Овладение информационными технологиями – это новый мощный инструмент обучения, который может привить учащимся привычку использовать свои собственные идеи в области строительства и дизайна. Эти технологии позволяют развивать межпредметные связи, открывают широкие

возможности проектного обучения, учат самостоятельной творческой работе. Знакомство студентов с информационными технологиями включает необходимые знания по моделированию, физике, математике, программированию [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. После реализации рекомендованной в теме образовательной деятельности преподаватели и студенты, освоившие интерактивные методы этих информационных технологий, смогут выполнять научно-исследовательские работы в области инженерной и компьютерной графики, практических пособий, новых учебных материалов. иметь навыки подготовки методической литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Рахмонов И., Кыргызбоева Н., Аширбоев А., Валиев А., Нигманов Б. Рисование. - Т.: «Ворис-нашриёт», 2016-456 с.
2. Розиев Э., Аширбоев А. Методика преподавания инженерной графики. - Т.: «Наука и техника», 2010-246 с.
- 3 . Д.Т.Пулатова. Педагогические условия внедрения электронных информационных образовательных ресурсов в учебный процесс. *«Современное образование» (Узбекистан)*, 2015.
4. Алимов Ф., Халилова Х., Касимова С., Риксибоев У.: Инженерная компьютерная графика и методика ее преподавания. Ташкент -2009.
5. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
6. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.
7. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

8. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

9. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //Research and education. – 2022. – С. 161.

10. Мухитдинов А.Б. [Иммерсивная виртуальная реальность для обеспечения преподавания в инженерном образовании](#) // Экономика и социум. – 2022. С. 564-567.

11. Мухитдинов А.Б., Игамбердиев Д.Х. Развитие профессионально-психологической компетентности педагога. – 2019.